

Численность диких северных оленей на острове Шокальского и полуострове Явай (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 2018–2022 годах

А. А. Горчаковский

Горчаковский Андрей Александрович, нацпарк «Гыданский», ул. Маргулова, 14, пос. Тазовский, ЯНАО, 629350; limb49@yandex.ru

Поступила в редакцию 5 мая 2024 г.

Приведены результаты учетов диких северных оленей гыданской популяции на о-ве Шокальского и п-ове Явай в 2018–2020 и 2022 гг. Сопоставлены данные авиа- и наземных учетов. Показано, что оценки численности и структуры популяции оленей, полученные с помощью летательных аппаратов, более точны. За последние 20 лет гыданская популяция сократилась вдвое и сейчас не превышает 170–230 особей. С помощью спутниковой телеметрии выявлено, что олени не совершают миграций и концентрируются исключительно на о-ве Шокальского и северной оконечности п-ова Явай.

Ключевые слова: *Rangifer tarandus*, Гыданский полуостров, национальный парк «Гыданский», авиаучеты.

Дикий **северный олень** *Rangifer tarandus* на крайнем арктическом побережье Западной Сибири является видом, численность которого неуклонно сокращается. Гыданская, ямало-белоостровская и полярно-уральская популяции вида занесены в Красную книгу ЯНАО (2023) со статусом I категория (находящиеся под угрозой исчезновения). Сведения о динамике их численности и половозрастном составе можно получить только в ходе ежегодных авиаучетов. Данные регулярного мониторинга необходимы для организации охранных мероприятий. По результатам предыдущих учетов диких оленей с дельталета в 1999 и 2002 гг. численность гыданской популяции составляла 400–494 особи, включая телят текущего года рождения (Горчаковский, 2010). В настоящей рабо-

те отражены итоги учетов численности этой популяции в 2018–2020 и 2022 гг.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Остров Шокальского расположен в южной части Карского моря, п-ов Явай — к югу от него и является северо-западной оконечностью п-ова Гыданский. Они разделены несудоходным проливом Гыданский шириной 5 км. Северная часть п-ова Явай и вся территория о-ва Шокальского расположены в подзоне арктических тундр и входят в состав западного участка нацпарка «Гыданский». Более подробное описание природных условий на о-ве Шокальского и п-ове Явай приведено в предыдущей статье автора в данном выпуске журнала.

В дополнение к основным материалам мы использовали данные с о-ва Белый. Он расположен вблизи северной оконечности п-ова Ямал и отделен от него проливом Малыгина шириной от 9 до 17 км. Площадь острова составляет 1.9 тыс. км², длина и ширина — 47 и 45 км, максимальная высота — 12 м над ур. м. Поверхность равнинная, полого спускающаяся к северу. Северное и восточное побережья низменные, западное и южное — местами обрывистые. Поверхность острова сложена суглинками, супесями и песками, многолетнемерзлый грунт располагается на глубине 50–60 см. На большей части территории распространены ландшафты плоских заозеренных арктических моховых тундр с арктотундровыми перегнойно-глеевыми и болотно-арктотундровыми почвами. Большинство озер имеет термокарстовое происхождение. На севере и юго-западе острова вдоль бере-

жья находятся приморские засоленные луга на пойменно-маршевых солонцеватых почвах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Учеты диких северных оленей гыданской популяции, проведенные в июле–августе 2018–2020 и 2022 гг., стали продолжением мониторинговых исследований, начатых в 1990-х гг. В них принимали участие сотрудники и госинспекторы нацпарка «Гыданский», а также коллеги из других научных учреждений, выполнявшие научно-исследовательские работы в рамках соглашений о сотрудничестве. Встречи оленей фиксировали на пешех, водных и воздушных маршрутах. В задачи работы входило определение пола и возраста встреченных животных, а также оценка их передвижения с помощью спутниковой телеметрии. Даты проведения учетов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Даты проведения учетов

Table 1. Accounting dates

Год	о-в Шокальского		п-ов Явай	о-в Белый
	Маршрутные учеты	Авиаучеты	Авиаучеты	Авиаучеты
2018	16 июля – 23 августа	-	-	19–20 мая
2019	15 июня – 21 августа	20 июня, 24 июля	24 июля	-
2020	08 июля – 24 августа	-	-	-
2022	26 июля – 29 августа	20 сентября	20 сентября	-

Регулярные пешие маршруты проводили на о-ве Шокальского. Они проходили вдоль западного побережья до устья р. Северная и по южной оконечности острова, по долинам рек Переправа (до истоков в центральной части острова), Западная, реже по долине р. Восточная до восточного побережья. Водные маршруты выполняли на моторной лодке. Они пролегли по руслам рек Переправа и Западная, по морской акватории вдоль северного, южного, западного побережий и проливу Гыданский. Встреченных оленей в большинстве случаев фотографи-

ровали аппаратами Nikon D750, D780 с длиннофокусными объективами (600–900 мм). Пол и возраст животных определяли по фотографиям, сделанным с расстояния до 1 км при хорошем освещении, в остальных случаях на снимках подсчитывали общее количество оленей.

Территория и маршруты, на которых проводили авиаучеты оленей, были такими же, как и в 1999 и 2002 гг. Их выполняли сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН С. Б. Розенфельд, Г. В. Киргаев и автор статьи с борта гидросамолета «Стерх-2».

Полеты проходили на высоте 100 м с воздушной скоростью 70–90 км/ч. На о-ве Шокальского, протяженность которого с севера на юг составляет около 30 км, а с востока на запад — около 15 км, учет проводили на 6 маршрутах, пролегавших в широтном направлении. Учет вели пилот и наблюдатель. Ширина полосы учета была определена в 2.5 км в каждую сторону. Встреченные группы и одиночных оленей фотографировали, снижаясь до высоты 50–40 м, фотокамерами Nikon D5300 с объективом Nikkor 28–300 и Canon EOS 7000 с объективом EF 100–400. Последующий просмотр фотографий в большинстве случаев позволял точно сосчитать животных и определить их пол и возраст. На п-ове Явай, протяженность которого с севера на юг составляет 110 км, а ширина — около 15–17 км, учет осуществляли на двух маршрутах в меридиональном направлении, ширина полосы учета составила 3.5–4 км для каждого наблюдателя. На о-ве Белый авиаучет проведен на 9 маршрутах в меридиональном направлении и на 9 — в широтном, включая маршруты вдоль побережья по периметру острова.

В 2019 г. на 6 особей были установлены датчики спутниковой телеметрии (прил. 1). Оленей для мечения отлавливали с помощью двух снегоходов, вручную, без применения арканов. Довольно глубокий подтаявший снеговой покров (прил. 2) позволил провести эту работу в течение двух дней — 17 и 18 июня.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Численность и половозрастная структура популяции дикого северного оленя на островах Белый и Шокальского

На полученных в мае 2018 г. снимках с о-ва Белый ($n = 378$) отмечено 319 диких оленей. Для 275 из них оказалось возможным определить пол и возраст: 118 самок, 57 самцов и 100 телят прошлого года рождения. Отёл в это время еще не начался. Среди самок и самцов преобладали особи возрастом 2+ и 3+, также отмечен один взрослый домашний самец.

Результаты пеших, водных и авиаучетов оленей на о-ве Шокальского приведены в табл. 2. На пеших и водных марш-

Таблица 2. Данные учетов северных оленей на о-ве Шокальского
Table 2. Data on wild reindeer counts in the Shokalsky Island

Год, месяц	Взрослые самки	Взрослые самцы	Телята		Возраст и пол не определены	Всего
			1+	Сеголетки		
Авиаучеты						
2019, июнь	46	37	28	9	-	120
2019, июль	56	46	45	-	47	194
2022	89	41	22	73	-	225
Всего	191	124	95	82	47	539
(% от общего числа)	(35)	(23)	(18)	(15)	(9)	(100)
Пешие и водные учеты						
2018	18	30	4	16	-	68
2019	3	16	7	1	51	78
2020	6	29	7	-	8	50
2022	17	30	3	7	15	72
Всего	44	105	21	24	74	268
(% от общего числа)	(16)	(39)	(8)	(9)	(28)	(100)

рутах во все годы преобладали взрослые самцы, в авиаучетах — взрослые самки.

Авиаучет в 2019 г. на острове был проведен дважды: в июне (в период отёла) (прил. 3) и июле. Во время первого учета олени держались группами по 3–5 голов (кроме родивших самок), и в одной из таких групп был отмечен олень с ошейником и закрепленным на нем датчиком спутниковой телеметрии. Исходя из того, что к этому времени на острове находились 6 меченых особей, мы предполагаем, что в учет не попали 5 групп (в случае, если в каждой из них находился один олень с ошейником) и, следовательно, оказались пропущены примерно 20 особей, т.е. всего на острове в этот период находилось 140 животных. Небольшое число северных оленей (15–20 особей), возможно, еще оставались на северной оконечности п-ова Явай и перешли на остров через Гыданский пролив позднее. В предыдущие годы после вскрытия пролива до 10–15 взрослых самцов оставались на северной оконечности п-ова Явай, но с 2018 г. здесь стали выпасать домашних оленей 3 семьи оленеводов, и все дикие олени в летний период уходили на остров.

Результаты второго авиаучета (в июле) оказались на 62% выше первого (см. табл. 2). В июне отёл заканчивается, и эту разницу можно объяснить, по-видимому, главным образом пополнением популяции в результате размножения. На сделанных в ходе учета фотографиях плохо видны половозрастные различия оленей, поскольку из-за ограниченного времени полеты пришлось проводить в условиях недостаточного освещения. Из 194 зарегистрированных животных надежно определить пол и возраст оказалось возможным лишь у 147. Из-за плохого качества снимков на них не удалось разглядеть ни одного сеголетка (они были не отличимы от телят прошлого года рождения), хотя, как показал позднее анализ сентябрьских фотографий 2020 г., их доля в популяции после отёла бывает весьма значительна (см. табл. 2). Кроме того, ко времени проведения второго учета все олени с северной оконечности

п-ова Явай перешли через Гыданский пролив на остров.

Помимо упомянутой выше регистрации меченого оленя, животных с датчиками спутниковой телеметрии встречали еще дважды. Так, 22 июля 2020 г. на о-ве Шокальского отмечен взрослый самец с ошейником, надетым в июне 2019 г. Другой самец (возрастом 5+) с надетым тогда же ошейником обнаружен 14 августа 2022 г. у верховий р. Переправа (прил. 4). Определить номера ошейников визуально и на фотографиях не удалось, но, судя по форме рогов, это были разные особи. За 3 года крепежные болты не разрушились из-за коррозии, и олени не смогли освободиться от ошейников после прекращения работы передатчиков.

На п-ове Явай ни в 2019 г., ни в 2022 г. дикие северные олени во время учетов не встречены.

Передвижения северных оленей по данным спутниковой телеметрии

Треки, полученные с 6 спутниковых передатчиков в период с 18 июня 2019 г. по 22 декабря 2020 г. показывают, что почти все олени весь этот период находились на о-ве Шокальского. Часть оленей перешли 4–5 ноября 2019 г. через Гыданский пролив на п-ов Явай. Зимой 2019/20 г. эти олени прошли по полуострову на юг до м. Песчаный (72° с.ш.), но в мае–июне почти все они вернулись на остров. Сигнал с одного передатчика шел с м. Маттйюй (северо-восточная оконечность п-ова Явай) и перестал поступать 20 августа 2020 г. Группа оленей перешла 15–17 ноября 2020 г. с п-ова Явай через Гыданскую губу и далее, через западную часть о-ва Олений, вышла на северо-восточное побережье Юрацкой губы и в течение суток вернулась обратно. В это же время группа оленей с о-ва Шокальского вышла на морской лед. Они прошли в северо-западном направлении (к о-ву Белый) 40–70 км, но также в течение суток вернулись на остров. Пройти оставшиеся 35 км до острова оленям, скорее всего, помешали полынья, оставленная ледоколами, либо суда, двигавшиеся по судо-

вому ходу к терминалам СПГ-1 в пос. Сабетта и СПГ-2 на п-ове Явай. Сигнал еще с одного передатчика перестал поступать 15 ноября 2020 г. В первых числах декабря часть оленей находилась на севере и юге о-ва Шокальского. Олени иногда переходили Гыданский пролив, выходили на лед Гыданской губы и морской лед к северо-западу от острова на расстояние от 10 до 40 км от побережья. В декабре 2020 г. они еще несколько раз выходили с острова в северо-западном, западном и юго-восточном направлениях, достигая о-ва Олений и м. Мамонт на восточном побережье Гыданской губы, и почти сразу возвращаясь на о-в Шокальского и п-ов Явай. После 22 декабря 2020 г. сигналы перестали поступать от всех остальных передатчиков.

Таким образом, даже при формировании устойчивого ледового покрова между островом и материком выходы оленей на материк носят нерегулярный характер. При этом на п-ове Явай меченые животные не отходили от Гыданского пролива к югу далее 16 км, как это уже ранее отмечалось при первичной обработке данных телеметрии (Эрнандес-Бланк, Чистополова, 2021; [прил. 5](#)).

ОБСУЖДЕНИЕ

Оценки половозрастного состава встреченных оленей различались в зависимости от способа учета. Взрослые самцы оказывались наиболее заметной частью популяции при маршрутных учетах, они чаще выходили к побережью острова и держались на более открытых участках. Самки с годовалыми телятами и сеголетками встречались отдельно от самцов, как правило, на пастбищах в центральной части острова, часто в долинах рек и оврагах. В связи с этим при проведении маршрутных учетов достоверно определить половозрастной состав популяции невозможно.

Данные авиаучета в сентябре 2022 г. наиболее достоверно отражают половозрастной состав популяции. В результатах учетов с самолета в популяции преобладали взрослые самки, далее следовали

сеголетки, взрослые самцы и телята прошлого года рождения.

На п-ове Явай диких северных оленей в летний период после 2017 г., когда здесь 11 июля были зарегистрированы 15 взрослых самцов, самка и теленок-сеголеток (Горчаковский, 2018), не встречали. Возможно, это связано с тем, что для особой гыданской популяции в настоящее время недоступны пути миграций к зимним пастбищам, существовавшие ранее в XX в. Они пролегали в южном и юго-восточном направлениях к верховьям рек Юрибей, Танама, Тынгэвопаюта, Мессо. На п-ове Явай практически круглый год находятся стада домашних оленей частных оленеводческих хозяйств общей численностью 800–1000 голов. Южнее, между 70°40' и 71°20' с.ш., расположено Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение с буровыми станками (213 скважин на 20 кустовых площадках), карьерами, дорогами, установками комплексной подготовки газа, газопроводами и заводом по подготовке сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2». Западнее, между о-вами Шокальского и Белый, проходит судовой ход в Обскую губу с интенсивным движением ледоколов в ледовый период и транспортных судов. Территория к юго-востоку от о-ва Шокальского и п-ова Явай (о. Олений, фактория Матюй-Сале, нижнее течение р. Еся-яха) используется для выпаса домашних оленей, охоты и рыбодобычи семьями коренных народов.

Гыданская популяция диких северных оленей истребляется местным населением. Оленеводы целенаправленно добывают их, объясняя это тем, что дикие олени «уводят домашних из стад». Между тем в большинстве частных оленеводческих хозяйств олени не охраняются иногда в течение нескольких месяцев. Неизбежные при этом потери животных списываются на диких оленей. Но домашние особи заметно отличаются от диких по окрасу, экстерьеру, поведению и среди диких оленей гыданской популяции нами не

зарегистрированы. Лишь один явно домашний взрослый самец встречен при авиаучете на о-ве Белый в мае 2018 г. Добытые оленеводами дикие северные олени используются ими не только для питания, но и на продажу заготовительным организациям и частным лицам.

Значительная деградация пастбищ из-за многолетнего перевыпаса приводит к тому, что дикие олени не выдерживают пищевой конкуренции с домашними и вынуждены покидать пастбища, на которых выпасаются домашние животные. Кроме того, последние являются переносчиками инфекционных заболеваний.

В сравнении с данными авиаучетов 1999 и 2002 гг. (Горчаковский, 2010) количество диких северных оленей гыданской популяции уменьшилось в два раза и не превышает сейчас 170–230 особей, включая телят текущего года рождения. Промышленная деятельность и увеличившееся количество оленеводческих хозяйств вынуждают животных этой популяции круглый год оставаться на о-ве Шокальского и прилегающей территории п-ова Явай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более точные оценки численности и структуры популяции дикого северного оленя получены с помощью авиаучетов. Фотоснимки, сделанные с борта самолета, позволяли в большинстве случаев определить пол и возраст животных. На пеших и водных маршрутах в учеты

чаще попадали самцы из-за своей более высокой заметности, тогда как в авиаучетах доминировали взрослые самки. Кроме того, результаты наземных учетов оказались заниженными в среднем в 2.9 раза по сравнению с авиаучетами. Таким образом, получать более-менее достоверные данные о половозрастном составе и динамике численности диких северных оленей возможно только при проведении регулярных авиаучетов. Данные спутниковой телеметрии, полученные от помеченных в 2019 г. особей, подтверждают, что дикие олени не совершают сезонных миграций и концентрируются исключительно на о-ве Шокальского и прилегающей территории п-ова Явай. Таким образом, нацпарк «Гыданский» играет ключевую роль в сохранении этой уникальной популяции.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю глубокую признательность сотрудникам Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН С. Б. Розенфельд и Г. В. Киртаеву, без участия которых авиаучеты северных оленей не могли быть реализованы. Учет оленей на маршрутах выполнен при участии госинспектора нацпарка «Гыданский» В. Л. Лапсуя. Отлов оленей и установку датчиков осуществляли госинспектор В. Л. Лапсуй и сотрудники Центральносибирского заповедника И. Н. и Н. Н. Ворошиловы, непосредственное участие в организации и проведении этих работ принял директор заповедника П. В. Кочкарев.

ЛИТЕРАТУРА

- Горчаковский А. А. Дикий северный олень Гыданского полуострова // Заповедники Российской Арктики: проблемы и пути решения. М., 2010. С. 28–36.
- Горчаковский А. А. Результаты авиаучета северных оленей на полуострове Явай и острове Шокальского // Научные труды ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра». Норильск, 2018. Вып. 2. С. 99–105.
- Эрнандес-Бланко Х. А., Чистополова М. Д. Обработка данных телеметрии шести передатчи-

- ков (ID 61739, 61937, 108966, 152949, 152950 и 152951) системы ARGOS программы № 8950 за период: январь 2020 г. – июнь 2020 г. (6 месяцев), установленных на 6 особей северного оленя (*Rangifer tarandus*) на территории о-ва Шокальского Ямало-Ненецкого автономного округа: отчет по договору возмездного оказания услуг № 1-6.6/2020 // Летопись природы НП «Гыданский» за 2020 г. [Электронный ресурс]. Тазовский, 2021. Кн. 16. С. 74–88. https://gdanskiynp.ru/?page_id=2983 (дата обращения: 24.04.2024).

Приложение 1. Установка датчика спутниковой телеметрии на северного оленя сотрудниками Центральносибирского заповедника И. Н. и Н. Н. Ворошиловыми, о. Шокальского, 18 июня 2019 г.

Appendix 1. Installation of a tracking device on a Reindeer by the employees of the Central Siberian Nature Reserve I. N. Voroshilov and N. N. Voroshilov, Shokalskiy Island, 18 June 2019.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g02_a01.pdf

Приложение 2. Условия рыхлого глубокого снега позволяли отлавливать оленей без применения арканов, о-в Шокальского, 18 июня 2019 г.

Appendix 2. Soft deep snow made it possible to catch Reindeer without harnesses, Shokalskiy Island, 18 June 2019.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g02_a02.pdf

Приложение 3. Отелившиеся самки северного оленя на о-ве Шокальского, 18 июня 2019 г.

Appendix 3. Calved female Reindeer on Shokalskiy Island, 18 June 2019.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g02_a03.pdf

Приложение 4. Самец северного оленя с датчиком спутниковой телеметрии, надетым в июне 2019 г., о-в Шокальского, 14 августа 2022 г.

Appendix 4. A male Reindeer bearing a satellite telemetry sensor installed in June 2019, Shokalskiy Island, 14 August 2022.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g02_a04.pdf

Приложение 5. Треки северных оленей, полученные с датчиков спутниковой телеметрии за период с 1 июля по 22 ноября 2019 г. на о-ве Шокальского и северной оконечности п-ова Явай.

Appendix 5. Reindeer tracks recorded by tracking device on Shokalskiy Island and the northern tip of Yavay Peninsula in the period from 01 July to 22 November 2019.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_g02_a05.pdf

Reindeer numbers on Shokalskiy Island and Yavay Peninsula in 2018–2022

A. A. Gorchakovskiy

Andrey A. Gorchakovskiy, Gydan National Park, 14, Margulova st., Tazovskiy settlement, Yamal-Nenets autonomous district, Russia, 629350; limb49@yandex.ru

We report the results of the ground and aerial surveys of **Reindeer** *Rangifer tarandus* conducted on Shokalskiy Island and Yavay Peninsula in 2018–2020 and 2022. The covered area is part of the Gydan National Park. Aerial surveys proved to be a more accurate survey method allowing to cover the whole study area, to count all the detected animals and to determine their sex and age. The Gydan population of Reindeer decreased by approximately 50% over the past two decades, with the current number estimated to be between 170 and 230 individuals, including calves

born this year. Satellite telemetry has shown that Reindeer do not migrate and are concentrated exclusively on Shokalskiy Island and the adjacent territory of Yavay Peninsula. This is caused by industry intensification and the increased number of Reindeer farms.

Key words: *Rangifer tarandus*, Gydan Peninsula, Gydan National Park, aerial surveys.